

Inovasi Pelayanan E-KTP Keliling Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman

M. Alif Ash Sidiq

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

E-mail: alifsidiq14@gmail.com

Abstrak

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima pada saat ini mengharuskan pemerintah melakukan sebuah inisiatif dalam pengembangan e-Government dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pasaman melakukan inovasi dengan mengadakan pelayanan E-KTP keliling. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan inovasi pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yaitu pelayanan E-KTP keliling serta untuk mengetahui faktor pendukung dalam melakukan pelayanan E-KTP keliling. Jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian dan menganalisa sehingga diperoleh hasil kemudian menyimpulkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan inovasi pelayanan E-KTP keliling dapat dikatakan sesuai dengan kriteria inovasi yang ditetapkan oleh PERMENPAN-RB terdiri dari 5 (lima) kriteria inovasi yaitu: Memiliki Kebaruan, Efektif, Bermanfaat, Tranfer/replikasi, dan Berkelanjutan. Sehingga diperoleh hasil bahwa penerapan inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yaitu inovasi pelayanan E-KTP keliling memiliki kebaruan inovasi yang dilakukan efektif, inovasi yang dilakukan bermanfaat baik bagi masyarakat maupun organisasi dan inovasi yang dilakukan berkelanjutan terus menerus. Dengan faktor pendukung yaitu Sumber Daya Manusia/Petugas pelayanan E-KTP keliling, Target dan Komitmen, Sarana dan Prasarana, dan Partisipasi Masyarakat.

Kata Kunci : Pelayanan, Inovasi Pelayanan Publik, E-KTP Keliling, DISDUKCAPIL

Pendahuluan

Penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat ialah salah satu dari tugas ataupun fungsi penting Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahannya. Pelayanan publik adalah unsur yang sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan dikarenakan menyangkut dengan segala bidang aspek kehidupan.

Pelayanan Publik bertujuan untuk memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, baik sebagai individu, makhluk hidup, penduduk, warga negara, akan jasa publik. Pelayanan adalah kegiatan untuk melayani seseorang yang dilayani. Pelayanan merupakan tugas pokok atau tugas utama bagi aparatur negara, tugas yang secara garis besar sudah dijelaskan pada pembukaan UUD 1945 terdapat pada alinea ke empat meliputi empat aspek pelayanan aparatur negara terhadap masyarakat antara lain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kalimat di atas diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik seperti prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan maka pemerintah memiliki konsekuensi untuk meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah salah satu isu yang sangat penting. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Disisi lain kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan publik, oleh sebab itu pelayanan publik harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Peningkatan serta tuntutan yang masyarakat inginkan pada pelayanan publik (Publik Service) yang efektif dan efisien serta memuaskan dari para pegawai pemerintahan sebagai pelayan publik semakin populer. Hal ini terjadi karena perkembangan kebutuhan, keinginan serta harapan para masyarakat yang selalu terus bertambah. Salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah fungsi pelayanan publik atau fungsi pelayanan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan dan tugas-tugas umum pemerintahan yang salah satunya adalah sistem kependudukan yang pada dalam pelaksanaan banyak bersinggungan dengan hak sipil dan hak perdata penduduk.

Pemerintahan Kabupaten Pasaman selaku pelaksana pembangunan daerah khususnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman melaksanakan administrasi kependudukan yang diantara salah satunya yaitu perekaman dan pembuatan E-KTP (elektronik kartu tanda penduduk). Kartu e-ktp akan ikut menentukan nasib masyarakat dikemudian hari. Banyak urusan administrasi yang persyaratannya identitas diri yaitu E-KTP.

E-KTP atau KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Program KTP-el di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 dengan ditunjuknya empat kota sebagai proyek percontohan nasional. Secara sederhana, KTP-el berasal dari kata electronic-KTP, atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau sering disingkat KTP-el. Lebih rincinya, menurut situs resmi KTP-el, KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi

informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional. Fungsi KTP-el yaitu Sebagai identitas jati diri, Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya, Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Salah satu ketentuan umum untuk memiliki e-ktp adalah berumur 17 tahun.

Banyak warga yang belum melakukan perekaman data E-KTP karena masih adanya anggapan bahwa KTP itu tidak perlu, sehingga mereka tidak mengurusnya, KTP baru diurus mereka saat akan dipakai, seperti saat sakit dan untuk keperluan lainnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman berupaya dalam melakukan perekaman E-KTP dengan melakukan pelayanan keliling dan disebut juga dengan pelayanan “ Jemput Bola”.

Masalah yang terjadi lainnya ialah dengan melihat luasnya wilayah Kabupaten Pasaman masih banyak masyarakat di kecamatan yang terpencil yang belum memiliki E-KTP sebagai identitasnya. Dengan alasan dalam pembuatannya masih rumit dan lama, seperti saat masyarakat sudah melakukan perekaman KTP dan disuruh kembali lagi seminggu setelahnya untuk mengambil, tetapi banyak yang terjadi KTP yang sudah dilakukan perekaman saat ingin mengambil belum selesai. Disini terlihat adanya kurang efektifan, sehingga menurunkan niat masyarakat yang belum memiliki E-KTP untuk melakukan perekaman atau pembuatan E-KTP, terjadi pula kurang pahaman masyarakat terhadap persyaratan serta prosedur dalam pembuatan E-KTP, dan banyak nya orang tua atau lansia yang tidak sanggup untuk datang melakukan perekaman E-KTP, selain itu data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman pada tahun 2017 43,503 jiwa masyarakat belum memiliki E-KTP dan pada tahun 2018 39,898 jiwa masyarakat Kabupaten Pasaman belum memiliki E-KTP.

Dengan memperhatikan persoalan dan permasalahan tersebut berdasarkan Surat Edaran MENDAGRI No 571.13/5386/SJ, untuk meningkatkan keefektifan kualitas pelayanan, demi kepentingan masyarakat dan juga instansi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) kabupaten Pasaman melakukan program “Jemput Bola” dengan melakukan pelayanan keliling ke kecamatan nagari-nagari di kabupaten Pasaman. Kemudian Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam percepatan perekaman E-KTP juga membuat surat edaran dari SETDA Kabupaten Pasaman Nomor 470/216/DKPS/DAFDUK-2018 perihal “Perekaman KTP-el dan pelayanan dokumen kependudukan ke sekolah dan jorong” yang surat edaran tersebut disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dan Camat Se-Kabupaten Pasaman.

Metode Penelitian

Arikunto (2010) menerangkan bahwa metode penelitian adalah “cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”, sedangkan Alwasilah (2009) mengungkapkan bahwa, “metode penelitian merupakan alat atau cara untuk menjawab pertanyaan penelitian”. Dengan demikian metode penelitian merupakan cara atau alat yang digunakan oleh peneliti dalam pembuatan artikel ilmiah ini.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, kami mempergunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka atau literatur ini dilakukan dengan cara mendapatkan data atau informasi tertulis yang bersumber dari buku-buku, koran, dan berbagai artikel di internet yang menurut kami dapat mendukung penelitian ini.

Pembahasan

Inovasi Pelayanan E-KTP ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2018, adapun tujuan dari diciptakannya Inovasi Pelayanan E-KTP ini adalah untuk merespon keluhan masyarakat mengenai prosedur yang rumit dan waktu penyelesaian yang lama, kemudian dikarenakan pelayanan yang hanya terpusat di Kantor Dispendukcapil yang mana hanya memberikan pelayanan pada hari dan jam kerja saja, serta masyarakat Kabupaten Pasaman yang memiliki aktivitas padat atau aktif bekerja yang notabene adalah pekerja marginal tidak ada waktu untuk mengurus dokumen E-KTP karena kendala waktu. Inovasi E-KTP dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori komponen kapasitas inovasi yang terdiri dari 5 (lima) indikator dikemukakan oleh Prof. Y. Emery et al., dalam *Trends And Challenges Towards Innovative Public Services* (2015:4-10) yaitu *Innovative Culture, Leadership, Expert Knowledge, Stake Holder Engagement, Innovative Work Design* berikut penjelasannya:

1. Innovative Culture (Budaya Inovasi)

Menurut teori Komponen Kapasitas Inovasi menurut Prof. Y. Emery et al., dalam *Trends And Challenges Towards Innovative Public Services* (2015:4-10) budaya yang berorientasi pada inovasi adalah budaya yang berkonteks pada inovasi merupakan kombinasi dari hal kreatif, terbuka, dan menerima gagasan-gagasan baru, berani mengambil resiko, bersedia untuk mencoba atau melakukan percobaan terhadap hal terbaru, dan pola berpikir wirausaha diantara kepala, pegawai, dan juga pemegang hal penting secara eksternal. Di Dispendukcapil Kabupaten Pasaman berinovasi termasuk dalam salah satu kebijakan mutunya tepatnya pada poin ke empat yaitu berinovasi yang dapat dipertanggungjawabkan demi memenuhi harapan pelayanan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dari masyarakat yang dinamis, sehingga

berinovasi harus senantiasa dilaksanakan oleh Dispendukcapil Kabupaten Pasaman. Dengan adanya hal tersebut maka Dispendukcapil Kabupaten Pasaman juga mempunyai prinsip yaitu berusaha memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dekat, dan ada kepastian. Penerapan prinsip tersebut dilakukan dalam aktivitas sehari-hari dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat. Dispendukcapil Kabupaten Pasaman setiap harinya sudah menerapkan budaya inovatif, hal tersebut diwujudkan dalam memunculkan ide-ide baru maupun perbaikan kualitas pelayanan. Dispendukcapil Kabupaten Pasaman dalam memfasilitasi budaya inovatif ini dalam aktivitas sehari-hari yaitu setiap pagi melakukan apel dimana dalam apel tersebut disampaikan apa permasalahan-permasalahan yang ada, apa hal yang baru, bagaimana perkembangan pelayanan, dan juga dilakukan rapat bersama setiap bulan sebanyak dua kali untuk membahas hal-hal tersebut. Dalam rapat tersebut mereka saling sharing antar pegawai mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya dan antar pegawai berusaha memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, hal itu bisa dilakukan dengan salah satu contoh misalnya memberikan masukan ide-ide baru guna meningkatkan kualitas pelayanan Dispendukcapil Kabupaten Pasaman kepada masyarakat. dapat diartikan bahwa Dispendukcapil Kabupaten Pasaman sangatlah terbuka, antara pegawai di bidang satu dengan yang lainnya, mereka menerima solusi-solusi yang diusulkan oleh pegawai lain atau jika terdapat ide-ide baru mereka menerima dengan baik dan didiskusikan bersama demi meningkatkan pelayanan. Oleh karena itu diciptakannya Inovasi Pelayanan E-KTP ini adalah sebagai bentuk penerapan dari budaya inovatif tersebut dan juga untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat Kabupaten Pasaman.

2. Leadership (Kepemimpinan)

Menurut teori Komponen Kapasitas Inovasi menurut Prof. Y. Emery et al., dalam *Trends And Challenges Towards Innovative Public Services* (2015:4-10) kepemimpinan sangat diperlukan bagi sebuah organisasi. Suatu inovasi pada sebuah organisasi dapat dikatakan berhasil jika kepemimpinan dalam organisasi tersebut sangat mumpuni, dengan demikian kepemimpinan membutuhkan menajerial khusus dan proses berorganisasi di tingkat organisasi. Kemampuan sebuah organisasi bergantung pada pemimpin yang harus yang mampu memberikan fasilitas perubahan dan menghasilkan manfaat dan melakukan pembagian dengan pemegang hal penting secara lingkup dalam maupun luar.

Terkait komponen kepemimpinan di Dispendukcapil Kabupaten Pasaman dapat dibuktikan bahwa Kepala Dispendukcapil Kabupaten Pasaman yaitu Bapak Sukardi sangat mempunyai andil yang besar dalam keberhasilan Inovasi Pelayanan E-KTP maupun keberhasilan secara

keseluruhan di Dispendukcapil Kabupaten Pasaman. Hal ini dapat terlihat dari upaya yang telah dilakukan oleh Kepala Dispendukcapil Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatannya secara amanah dengan menempatkan diri sebagai *role model* atau contoh, koordinator, dan motivator di Dispendukcapil Kabupaten Pasaman sehingga dapat mengendalikan segala kegiatan yang ada dan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya termasuk dalam Inovasi Pelayanan E-KTP ini.

3. *Expert Knowledge* (Pengetahuan Ahli)

Menurut teori Komponen Kapasitas Inovasi menurut Prof. Y. Emery et al., dalam *Trends And Challenges Towards Innovative Public Services* (2015:4-10) dari perspektif sumber daya, inovasi merupakan perpaduan dari sumber daya yang terbaru. Sumber daya tersebut diantaranya salah satu muncul sebagai hal penting dari lainnya, yaitu: Pengetahuan. Peningkatan guna melakukan pengumpulan, pembagian, dan penciptaan pengetahuan membuat Administrasi Publik mampu menaikkan keahlian berorganisasinya dalam perbaikan layanan dengan melakukan pengembangan layanan yang terbaru, ada atau mengembangkan layanan yang baru. Inovasi Pelayanan E-KTP ini merupakan sebuah inovasi yang diciptakan oleh Dispendukcapil Kabupaten Pasaman untuk ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Pasaman. Dalam layanan tersebut melayani semua pengurusan dokumen pembuatan KTP, oleh karena itu ahli yang dimaksud dalam hal ini adalah para ahli di semua bidang administrasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Selanjutnya yaitu untuk pelaksana dari Inovasi Pelayanan E-KTP ini adalah pegawai Dispendukcapil dari semua bidang yang sudah ditunjuk langsung oleh Kepala Dispendukcapil Kabupaten Pasaman bersama penanggungjawab dengan jadwal yang sudah ditentukan.

4. *Stakeholder Engagement* (Keterlibatan Pemangku Kepentingan)

Menurut teori Komponen Kapasitas Inovasi menurut Prof. Y. Emery et al., dalam *Trends And Challenges Towards Innovative Public Services* (2015:4-10) keterlibatan pemangku kepentingan merupakan hal penting yang memberikan jaminan efektivitas atas layanan yang diberikan, maka dari itu rasa percaya serta dukungan masyarakat meningkat. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam Inovasi Pelayanan E-KTP adalah yang pertama yaitu Kecamatan atau camat dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasaman yang mana hanya sebatas koordinasi saja tidak terjun langsung dalam Inovasi Pelayanan E-KTP ini. Jadi peran kecamatan hanya membantu dalam penerahan atau memediasi menjembatani antara kelurahan dengan Dukcapil. Untuk pihak yang selanjutnya adalah dari kelurahan, di tingkat kelurahan ini Pak Lurah bertugas sebagai penggerak

untuk menginformasikan kepada warganya terkait dengan jadwal pelaksanaan Inovasi Pelayanan E-KTP ini di kelurahan masing-masing dan juga menyiapkan tempat jika pada hari tersebut ada jadwal layanan E-KTP di kelurahan tersebut. Jadi Pak Lurah memberitahukan kepada warganya melalui Pak RT, kemudian diteruskan ke Pak RW, Takmir Masjid, dan Ibu PKK. Namun terkadang masih terdapat kendala dalam pelaksanaan Inovasi Pelayanan E-KTP ini, karena tidak semua masyarakat mengetahui jadwal dari adanya pelayanan ini sehingga membuat jumlah pengunjung yang datang itu tidak menentu. Hal tersebut dikarenakan dari pihak Pak RT lupa untuk memberitahukan kepada warganya terkait dengan jadwal layanan E-KTP tersebut.

Pihak yang selanjutnya adalah dari masyarakat sendiri, khususnya yaitu masyarakat Kabupaten Pasaman yang mana merupakan sebagai sasaran dari Inovasi Pelayanan E-KTP ini yang turut serta berantusias untuk memanfaatkan dengan baik layanan tersebut dalam kepentingan mereka terkait pembuatan E-KTP.

5. *Innovative Work Design (Desain Kerja yang Inovatif)*

Menurut teori Komponen Kapasitas Inovasi menurut Prof. Y. Emery et al., dalam *Trends And Challenges Towards Innovative Public Services* (2015:4-10) Dalam rangka mengembangkan penciptaan pengetahuan organisasi yang cepat, maka penting untuk mengumpulkan informasi terkini, terus memantau dan berbagi pengetahuan, mendiskusikan, merefleksikan, dan mendokumentasikan pengetahuan berkesperimen dan mensimulasikan. Infrastruktur yang sangat mudah beradaptasi, yaitu aturan yang tidak memiliki jenjang, dapat berkurang pada otoritas formal, serta dapat berkurang rutinitas kemudian acuan standar dan juga penerapan koordinasi yang tidak formal, yang sangat berharga pada hal ini. Di samping memberdayakan masyarakat, penting untuk mendesain ulang organisasi. Cara kerja yang memiliki sistematika yang baik di semua organisasi memiliki dampak pada inovasi: demikian masuk dalam perkembangan sebuah ruang dan cara yang inovatif untuk memecahkan aturan dan melakukan kerjasama antar organisasi maupun antar sektor, dan juga menciptakan jaringan yang terbaru. Semua praktik ini mungkin tidak efektif jika desain organisasi tidak fleksibel.

Kemudian selanjutnya untuk pembuatan KTP-el baru cukup membawa KK. Perubahan KTP-el dapat dilakukan dengan melampirkan KK dan surat keterangan pindah.

Kesimpulan

Inovasi Pelayanan Publik yang diluncurkan Disdukcapil Kabupaten Pasaman telah membuat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan berubah. Masyarakat sekarang bisa mengakses pelayanan administrasi kependudukan dengan lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan pelayanan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan Inovasi Pelayanan Publik yang diluncurkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pasaman. Inovasi tersebut menghadirkan cara baru dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Dari yang dulunya pelayanan hanya bisa di akses di Kantor Disdukcapil saja, sekarang masyarakat dapat mengakses pelayanan dimana saja dan kapan saja sesuai dengan keadaan masing-masing masyarakat. Bahkan dokumen kependudukan dapat langsung dicetak di lapangan pada hari itu juga. Hal tersebut membuat masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh mengurus dokumen kependudukannya ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Pasaman, cukup menggunakan akses pelayanan yang telah disediakan oleh disdukcapil.

Dengan inovasi tersebut membuat masyarakat menjadi terbantu dalam mengurus dokumen kependudukannya. Selain dapat membantu masyarakat, dengan inovasi ini disdukcapil juga bisa memenuhi target kerjanya pada tahun 2019. Hal tersebut terbukti dengan capaian kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK yang telah hampir mencapai target tersebut.

Referensi

- Asmara, Anugerah Yuka. 2019. *Inovasi Pelayanan Kesehatan Gancang Aron Di Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Inovasi Sektor Publik*. JPSI (during), Vol. 3, No. 2, Mei Tahun 2019: 57-67. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi>
- Eko Kurnia Putra. 2018. *Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Melalui E-government Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta*. Jurnal Administrasi Negara, UNY
- Emery, et al. 2015. *Trends and Challenges Towards Innovative Public Services*. Volume 65. Page: 4-10
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Mochammad Rizki Dwi Satrio Sutrisno, Dkk. 2015. *Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Layanan Cetak Tiket Mandiri Di Stasiun Besar Malang)*. Jurnal Administrasi Publik, Universitas Brawijaya.

Mulyadi, Deddy., Hendrikus T. Gedeona dan Muhammad Nur Afandi. 2018. *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Nur Ayyul Hisbani, dkk. *Penerapan Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang*, Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, Nomor 3, Desember 2015

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2018 *Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018*.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 30 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik*.

Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN Pres

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik*.

UU No 23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan*.

UU No 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan*.

Yayat Rukayat, *Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu*, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMA) No.2 Tahun XI Juni 2017.